

**Российский Государственный Университет имени А. Н. Косыгина,
кафедра искусствоведения**

**Портнова Т.В. , доктор искусствоведения, доцент, профессор кафедры
искусствоведения**

РЕЦЕНЗИЯ-ЭКСПЕРТИЗА

**Постановка “Мой дедушка ДМ”, по Е.Клюеву, по мотивам рассказа Т.
Михеевой, Русский театр в Белграде, Сербия, 2022, работы
режиссер-постановщика: Д.Зенков**

**Russian State University named after A. N. Kosygin, Department of Art History
T. V. Portnova, Doctor of Sciences in Art History (Advanced/Higher Doctorate),
Associate Professor, Professor of the Department of Art History**

EXPERT EVALUATION

**Production “My Grandfather DM,” based on E. Klyuev, inspired by the story by
T. Mikheeva. Russian Theatre in Belgrade, Serbia, 2022 by Director: D. Zenkov**

<https://orcid.org/0000-0002-4221-3923>

10.5281/zenodo.19428170

1. Исходные данные (паспорт видеоматериала)

Название постановки:	Мой дедушка ДМ
Драматург / литературная основа:	По Е.Клюеву, по мотивам рассказа Т. Михеевой
Режиссер-постановщик:	Д.Зенков
Театр / продюсер / площадка:	Русский театр в Белграде
Дата премьеры (если известна):	2022
Дата и условия видеозаписи (показ/репетиция/спецсъемка; наличие зрительного зала):	Показ
Продолжительность записи:	45мин.
Состав исполнителей (ключевые роли):	Евгения Ешкина- Ковачевич, Андрей Мехонцев, Константин Муханов.
Постановочная команда (сценография, костюмы, свет, музыка/звук, хореография/пластика, видео/мультимедиа и др.):	Д.Зенков, Евгения Ешкина-Ковачевич
Формат видео (1/несколько камер; монтажная/непрерывная; качество изображения/звука):	Формат видео __непрерывная, качество изображения удовлетворительное, качество звука очень низкое

2. Основание и предмет экспертизы

Основание: экспертиза выполнена по просьбе заказчика с целью оценки художественного уровня постановки и качества ее представления в видеозаписи.

Предмет: видеозапись театральной постановки; оценка включает (а) спектакль как художественное произведение и (б) видеOVERSIЮ как форму фиксации и представления.

3. Краткая аннотация постановки (6–10 строк)

Жанрово-стилистическая рамка: детский новогодний спектакль с элементами интерактивной игры.

Тема и конфликт: повествование о внучке, которая пытается раскрыть тайну своего дедушки, работающего Дедом Морозом.

Ключевой режиссерский тезис/оптика: интерактивная история с юмором, магией и преобразованиями. Под Новый год, грань между реальным и вымышленным стирается настолько, что при истечении обстоятельств и волшебства образуются проходы между ними.

4. Режиссерская концепция и драматургическая организация

- Интерпретация материала: за центр берется ситуация удачно выбранного времени новогодних событий, которые помогли автору углубиться в проблематику и поднять ряд жизненно важных вопросов доброты, открытости души, искренности, веры в чудеса, на основе их выстроить сценическое действие спектакля.
- Композиция: структура сцен, логика переходов прослеживается, наличие или отсутствие драматургических провисаний не выявлено.
- Темпоритм: развитие напряжения, работу с кульминациями можно считать задействованной в представлении, в котором темпоритм и атмосфера тесно взаимосвязаны: конкретная атмосфера сопровождается отдельно сформированным, только ей присущим, темпоритмом.
- Режиссерские приемы: использованы условность, метатеатральность, пластические решения.
- Экспертная фиксация: степень концептуальной цельности и точности художественного выбора можно считать приемлемыми.

5. Актерская работа и ансамбль

- Ансамблевость: согласованность партнерства между исполнителями, распределение фокуса внимания в эпизодах спектакля, взаимодействие в сценической интерпретации сюжетов присутствует.
- Ключевые роли (по 3–6 персонажам): Роль Деда Мороза можно считать наиболее удавшейся, основанной на внутренней логике действий, с развитым пластическим рисунком движений). Второстепенные персонажи создают воображаемые образы, несущие в себе обобщенный характер положительных героев, с многогранным

диапазоном состояний. В отдельных эпизодах во второй половине представления улавливается разрушение дихотомии между вымыслом и действительностью.

- Сценическое существование: актерам убедительно удается передать новогоднюю атмосферу с использованием необходимой меры выразительности, точности выражения интонаций.
- Экспертная фиксация: актерское амплуа в целом соответствуют спектаклю и стилю режиссуры.

6. Сценография, пространство, костюм, реквизит

- Пространственная концепция: сценическая площадка использует в основном авансцену, организует смыслы и отношения персонажей во фронтальной плоскости восприятия.
- Сценография: отличается простотой, основана преимущественно на функциональности и символике создания общей среды, отдельные элементы (светящиеся огнями зонтики и воздушные драпировки) выглядят эффектно.
- Костюм: стилевое решение обычное без конкретного выявления драматургии деталей, читаемость образов угадывается.
- Реквизит: оправдан и некоторая выразительность присутствует.

7. Свет, звук, музыка, мультимедиа (если применимо)

- Свет: драматургия света, акценты, атмосфера, согласованность с мизансценой и темпом решены.
- Звук/музыка: роль в композиции, баланс эмоционального и смыслового имеется, но качество исполнения или воспроизведении звука в формате видео низкое даже при громком диапазоне.
- Видео/проекция: не использованы, визуальное качество показа низкое, отдельные сцены смотрятся расплывчато.

8. Художественная целостность и впечатление

- Единство средств: насколько элементы работают на единый замысел.
- Выразительность языка: в сюжете спектакля отражены характерные, интересные для детской аудитории события, связанные между собой и последовательно развивающиеся, наблюдается оригинальный современный подход и профессиональная мера их выбора.
- Смысловый результат: в целом выдержана тема искренней веры детей в новогодние чудеса.

9. Замечания и рекомендации

- Сильные стороны:
 - взаимодействие с залом
 - оригинальность интерпретации
- Зоны улучшения:

- Качество изображения
- Качество звука
- Выразительность художественно-постановочного сценографического решения

Рекомендации (по спектаклю и/или по видеoverсии):

Найденный режиссером обобщенный образ новогоднего повествования можно конкретизировать и дополнить в художественной организации спектакля, используя пейзажные картины зимы, тогда действие обретет реальность и жизненную достоверность и лучше отразит тему наряду с такими эмоционально выразительными средствами, как живое слово, музыка, хореография.

10. Итоговое заключение (только текст) с градацией

Градация (выберите один вариант):

- Рекомендовать с оговорками

Текст заключения:

«На основании просмотра видеозаписи постановки “Мой дедушка Дед Мороз” делаю вывод, что спектакль демонстрирует достаточно_профессиональный_уровень художественной состоятельности. Сильнейшими сторонами являются индивидуальная интерпретация театрального представления для детей на основе литературного источника Е.Клюева и Т. Михеевой.

Вместе с тем, существенными ограничениями выступают низкое качество визуального воспроизведения в формате видео и очень низкое качество звука.

Видеоверсия в текущем виде не в полном объеме передает особенности сценического решения из-за указанных технических погрешностей. В связи с изложенным, считаю возможным: демонстрацию спектакля в онлан-формате после доработки указанных рекомендаций».

Реквизиты

Эксперт (ФИО): Портнова Татьяна Васильевна

Ученая степень / звание / должность: д. иск., доцент, профессор кафедры

Искусствоведения РГУ им. А.Н.Косыгина

Дата: 30 03 2026

Подпись (при необходимости): _____

Портнова Т.В.

Специалист по кадрам

Шульгина Е.А.